

[white paper]

Diamond Open Access

[awaiting peer review]

Como a morte de uma estrela pode revelar um buraco negro

Colaboração Ciência Aberta¹

30 de Abril de 2022

Resumo

Este é um artigo de divulgação científica em que discutimos, a partir de [1], alguns eventos que ocorrem no universo e que podem revelar um buraco negro.

palavras-chave: morte de uma estrela, buraco negro, força gravitacional, galáxias

A versão mais atualizada deste artigo está disponível em

<https://osf.io/2b89a/download>
<https://zenodo.org/record/6508286>

Preâmbulo

1. Este artigo foi elaborado a partir de [1], seguindo as diretrizes da licença *Creative Commons* [2].
2. A referência [1], em português, pode ser lida em <https://bit.ly/3gRdfkF>.

¹Todos os autores com suas afiliações aparecem no final deste artigo.

[1,2]

Glossário

3. **Ano-luz:** A distância que a luz percorre em um ano, que é de 9.460.536.068, 016 km.
4. **Buraco negro:** Um objeto tão denso que nem mesmo a luz pode escapar de sua força gravitacional.
5. **Buraco negro supermassivo:** Um buraco negro que possui um milhão ou mais da massa do Sol.
6. **Evento de interrupção das marés (TDE):** O ato de uma estrela ser dilacerada depois de chegar muito perto de um buraco negro.
7. **Luz ultravioleta:** Luz com o comprimentos de onda mais curtos do que a luz azul visível.

Introdução

8. Estudar objetos invisíveis no espaço que estão a centenas de milhões de anos-luz de distância pode parecer impossível.
9. Mas, nos últimos anos, os astrônomos desenvolveram uma nova maneira de investigar uns objetos invisíveis e distantes – buracos negros supermassivos.
10. Os buracos negros são os objetos mais densos do Universo.
11. Quando as estrelas se aproximam dos buracos negros supermassivos, elas podem ser dilaceradas, o que produz um flash de luz relativamente breve, mas informativo.
12. Esses eventos destruidores de estrelas podem nos ajudar a descobrir as localizações dos buracos negros mais massivos do Universo, mas apenas se soubermos como encontrá-los e interpretá-los.
13. Neste artigo, discutiremos as diferentes maneiras pelas quais podemos “ver” os buracos negros e, particularmente, o que entendemos e ainda não entendemos sobre as estrelas serem “despedaçadas pelo efeito de maré” por eles.

Buracos negros super massivos

14. Não é fácil olhar para o centro da nossa galáxia, a Via Láctea.
15. Não apenas porque requer perfurar a “poeira” interestelar que absorve a luz visível, mas também porque há um monstro à espreita lá.
16. Dois cientistas, Andrea Ghez e Reinhard Genzel, receberam o Prêmio Nobel de Física de 2020 por olhar aquele monstro bem na cara².

²<https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/summary>.

Figura 1: O movimento das estrelas em torno do centro da Via Láctea. As estrelas são marcadas por círculos, denotando suas posições a cada ano entre 1995 e 2008. Os nomes das estrelas são mostrados na legenda. As estrelas podem ser vistas orbitando um objeto invisível, localizado bem no centro da imagem, com uma força gravitacional de 4,5 milhões de sóis (Crédito da foto: A. Ghez) [1].

17. Eles desenvolveram instrumentos e métodos para obter uma visão clara do que está acontecendo no coração da Via Láctea.
18. Lá, eles encontraram um grupo de estrelas e seguiram seus movimentos por mais de uma década.
19. As estrelas foram vistas orbitando um ponto no espaço como se fossem afetadas pela gravidade de 4,5 milhões de sóis (Fig. 1).
20. Mas, naquele ponto no espaço, nada estava emitindo luz.
21. Que objeto poderia produzir a força gravitacional de 4,5 milhões de sóis e não produzir nenhuma luz? Um buraco negro.
22. E não apenas qualquer buraco negro, mas um buraco negro supermassivo.
23. Buracos negros são objetos extremamente densos, equivalentes a encolher toda a Terra até o tamanho de uma bola de gude.
24. O buraco negro no centro da Via Láctea, com sua massa de 4,5 milhões de sóis, poderia caber dentro da órbita de Mercúrio.
25. A Via Láctea não é a única galáxia que esconde esse monstro.
26. De fato, buracos negros supermassivos provavelmente estão no centro de todas as grandes galáxias [3] e podem ter a massa de 100 bilhões de sóis [4].
27. Não entendemos como o universo forma objetos tão monstruosos.
28. Ainda mais intrigante é que buracos negros supermassivos podem ser vistos já no início do Universo – quando o Universo era mais jovem do que o tempo que deveria levar para formar esses buracos negros [5].³

³Devido ao tempo que a luz leva para percorrer as vastas distâncias do Universo, quanto mais longe olhamos, mais para trás no tempo estamos vendo. Isso permite que cada telescópio aja como uma máquina do tempo que pode ver o passado do Universo.

Vendo o invisível

Figura 2: A silhueta do buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia chamada M87, vista contra o gás que a cerca, que aquece e brilha (Crédito da foto: Event Horizon Telescope) [1].

29. O desafio em tentar investigar os buracos negros é que eles são, obviamente, negros – eles não emitem luz – e, portanto, são muito difíceis de detectar.
30. O método usado para descobrir o buraco negro supermassivo no centro de nossa galáxia – medindo o movimento das estrelas ao seu redor – pode ser usado apenas para as galáxias mais próximas.
31. Além disso, mesmo nossos telescópios mais sofisticados não conseguem

distinguir os movimentos de estrelas individuais nos centros das galáxias.

32. Existe outra maneira de “ver” buracos negros a partir de distâncias maiores.
33. Cerca de 10% dos buracos negros supermassivos são cercados por gás, que cai lentamente sobre eles [6,7], como água no ralo de uma banheira, à medida que o gás se aproxima do buraco negro, eles se movem cada vez mais rápido.
34. O gás ao redor dos buracos negros pode atingir velocidades tão altas que chegam a aquecer e brilhar⁴.
35. A “silhueta” do buraco negro supermassivo no centro da galáxia M87 foi recentemente fotografada contra o fundo de tal luz (Fig. 2).
36. De fato, o gás que está prestes a cair em um buraco negro supermassivo é a fonte de luz mais brilhante do Universo.
37. Com essa luz, não apenas os buracos negros supermassivos podem ser identificados, mas sua massa e rotação podem ser calculadas.
38. Mas e os outros 90% dos buracos negros supermassivos que não estão engolindo gás ativamente?
39. Esses buracos negros são completamente invisíveis para nós, a menos (e este é um “a menos” muito raro – uma vez a cada poucas centenas de milhares de anos em uma galáxia) que uma estrela se aproxime de um buraco negro supermassivo e seja vítima do que é chamado de evento de ruptura das marés (TDE) [8].

⁴<https://eventhorizontetelescope.org/press-release-april-10-2019-astronomers-capture-first-image-black-hole>

Eventos de interrupção de maré

40. As marés na Terra são causadas pela força gravitacional da Lua, que puxa mais fortemente a água do lado da Terra que está de frente para a Lua do que a água do lado oposto⁵.
41. Da mesma forma, a estrela desafortunada que se aproxima de um buraco negro sentirá uma força gravitacional mais forte agindo no lado que está voltado para o buraco negro.
42. A força gravitacional também é o que mantém todas as estrelas juntas.
43. Portanto, se a estrela se aproximar o suficiente do buraco negro, a diferença na força gravitacional agindo em cada lado da estrela pode ser mais forte do que a força gravitacional que mantém a estrela unida.
44. Como resultado, a estrela será espaguetificada – será esticada em um longo fio (Fig. 3).
45. Para entender por que isso acontece, imagine que você está caindo, com os pés primeiro, em direção a um buraco negro.
46. Como seus pés estão mais próximos do buraco negro do que sua cabeça, eles sentem uma força gravitacional mais forte e são puxados mais rápido do que sua cabeça.
47. Este efeito fará com que todo o seu corpo se estique como um fio de espaguete.
48. No caso de uma estrela, ela realmente se despedaça – metade dela entrará em órbita ao redor do buraco negro e metade será ejetada para longe do buraco negro, para o espaço.
49. Vamos chamar de “buraco negro ativo” aquele que está ativamente sugando matéria.

⁵<https://scijinks.gov/tides>

Figura 3: Ilustração de uma estrela sendo dilacerada por um buraco negro (Crédito da imagem: NASA/CXC/M. Weiss) [1].

50. Como o gás em torno de buracos negros ativos, a meia estrela que fica em órbita ao redor do buraco negro orbitará cada vez mais perto dele, acelerará, aquecerá e emitirá luz.
51. No entanto, ao contrário dos buracos negros ativos que têm um enorme suprimento de gás que gera luz continuamente, no caso de uma estrela solitária interrompida, a luz desaparecerá dentro de semanas ou meses, uma vez que todo o material da meia estrela em órbita cai no buraco negro.
52. Do ponto de vista do buraco negro, é mais parecido com um lanche do que com um banquete.
53. Mas para os cientistas que estudam buracos negros, é uma oportunidade que revela a existência e as propriedades de um objeto invisível.

Os mistérios dos eventos de interrupção das marés

54. O fenômeno TDE foi previsto já na década de 1970 [9], mas só recentemente o encontramos e o identificamos usando telescópios [10].
55. Uma das razões que levou tanto tempo para começar a encontrar esses eventos foi que as propriedades da luz emitida pelos TDEs são diferentes do que esperávamos.
56. Quando o gás aquece antes de cair em um buraco negro, ele emite raios X de energia muito alta.
57. No entanto, os TDEs que encontramos hoje emitem principalmente luz visível e ultravioleta, em temperaturas e brilhos que são 10 a 100 vezes menores do que o previsto. O porquê nós realmente não sabemos.
58. Outro mistério relacionado aos TDEs são as galáxias em que os encontramos [11, 12].
59. Quase todos os TDEs descobertos hoje são encontrados em galáxias que experimentaram uma explosão de formação estelar há algumas centenas de milhões de anos.
60. Essas galáxias pós-explosão estelar são raras – elas representam apenas uma pequena porcentagem das galáxias do universo – mas hospedam cerca de 9 em cada 10 TDEs.
61. Como uma explosão de formação estelar se relaciona com um aumento da taxa de TDE algumas centenas de milhões de anos depois? Nós também não entendemos isso completamente.
62. Partimos para encontrar TDEs em torno de buracos negros supermassivos para que possamos identificar e estudar os próprios buracos negros.

63. De fato, encontramos os TDEs que procurávamos, mas, como acontece frequentemente na ciência, eles nos apresentaram novos e inesperados quebra-cabeças.
64. À medida que descobrimos e estudamos mais TDEs, esperamos poder resolver seus quebra-cabeças e aprender a usá-los como ferramentas para investigar os monstros que estão no coração de cada galáxia.

Ciência Aberta

O **arquivo latex** para este artigo, juntamente com outros *arquivos suplementares*, estão disponíveis em [13,14]. Seja coautor(a) deste artigo, envie sua contribuição para mplobo@uft.edu.br.

Consentimento

Os autores concordam com [15].

Como citar este artigo?

<https://doi.org/10.31219/osf.io/2b89a>

<https://zenodo.org/record/6508286>

Licença

CC-By Attribution 4.0 International [2]

Referências

- [1] Arcavi I (2022) “How a Star’s Death Can Reveal a Black Hole.” *Front. Young Minds*. 10:712082.
<https://doi.org/10.3389/frym.2021.712082>

- [2] CC. Creative Commons. *Attribution 4.0 International* (CC BY 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>
- [3] Kormendy, J., and Richstone, D. 1995. “Inward bound—the search for supermassive black holes in galactic nuclei.” *Ann. Rev. Astron. Astrophys.* 33:581–624. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.33.090195.003053>
- [4] Kozłowski, S. 2017. “Virial black hole mass estimates for 280,000 AGNs from the SDSS broadband photometry and single-epoch spectra.” *Astrophys. J. Suppl. Ser.* 228:9. <https://doi.org/10.3847/1538-4365/228/1/9>
- [5] Bañados, E., Venemans, B., Mazzucchelli, C., Farina, E. P., Walterm F., Wang, F., et al. 2018. “An 800-million-solar-mass black hole in a significantly neutral Universe at a redshift of 7.5.” *Nature.* 553:473–6. <https://doi.org/10.1038/nature25180>
- [6] Antonucci, R. 1993. “Unified models for active galactic nuclei and quasars.” *Ann. Rev. Astron. Astrophys.* 31:473–521. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.31.090193.002353>
- [7] Shankar, F. 2009. “The demography of supermassive black holes: growing monsters at the heart of galaxies.” *New Astron. Rev.* 53:57–77. <https://doi.org/10.1016/j.newar.2009.07.006>
- [8] Rees, M. J. 1988. “Tidal disruption of stars by black holes of 10⁶-10⁸ solar masses in nearby galaxies.” *Nature.* 333:23–8. <https://doi.org/10.1038/333523a0>
- [9] Hills, J. G. 1975. “Possible power source of Seyfert galaxies and QSOsrt.” *Nature.* 254:295–8. <https://doi.org/10.1038/254295a0>
- [10] van Velzen, S., Holoiën, T. W. S., Onori, F., Hung, T., and Arcavi, I. 2020. “Optical-ultraviolet tidal disruption events.” *Space Sci. Rev.* 216:124. <https://doi.org/10.1007/s11214-020-00753-z>

- [11] Arcavi, I., Gal-Yam, A., Sullivan, M., Pan, Y. C., Bradley Cenko, S., Horesh, A, et al. “a continuum of H- to He-rich tidal disruption candidates with a preference for E+A galaxies.” *Astrophys. J.* 793:38. Available online at: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/793/1/38>
- [12] French, K. D., Wevers, T., Law-Smith, J., Graur, O., and Zabludoff, A. I. 2020. “The host galaxies of tidal disruption events.” *Space Sci. Rev.* 216:32. <https://doi.org/10.1007/s11214-020-00657-y>
- [13] Lobo, Matheus P. “Open Journal of Mathematics and Physics (OJMP).” *OSF*, 21 Apr. 2020. <https://doi.org/10.17605/osf.io/6hzyp>
- [14] <https://zenodo.org/record/6508286>
- [15] Lobo, Matheus P. “Simple Guidelines for Authors: Open Journal of Mathematics and Physics.” *OSF Preprints*, 15 Nov. 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>

Colaboração Ciência Aberta

Fabiano Santos de Oliveira^{1,2}

(autor principal, fabianoliveira1122@gmail.com)

Matheus Pereira Lobo^{1,2,3}

<https://orcid.org/0000-0003-4554-1372>

Sheyse Martins de Carvalho^{1,2}

<https://orcid.org/0000-0003-2250-9919>

¹Universidade Federal do Tocantins (Brasil)

²Universidade Federal do Norte do Tocantins (Brasil)

³Universidade Aberta (UAb, Portugal)